

Los criterios se evaluarán de acuerdo a 4 estados:	-Alto	Cumple del todo con el criterio o norma.	+Peso*
	-Medio	No cumple todos los aspectos del criterio o norma.	+Peso/2
	-Bajo	Cumple poco o no cumple del todo con el criterio.	-Peso/2
	No aplica	La herramienta ya no está disponible, o no hay forma de verificarlo.	0

V 2.0

Selección de los criterios a Evaluar: Los criterios fueron tomados apartir de la ISO 25010, y además se tomaron criterios a evaluar propiamente tomados de la experiencia propia de los desarrolladores de este instrumento.
La selección de los herramientas (Evaluadores Web) elegidos para ser evaluados fue en base a una búsqueda realizada en Google y páginas que recomiendan estas herramientas, esto ya que así es como alguien que desea utilizar herramientas de evaluación web accesible es lo que primeramente haría. Y se escogieron algunas herramientas un tanto de forma aleatoria.

Uso: Se pueden agregar columnas a la tabla de nombres de herramientas, alterar valores (alto, medio, bajo) y seleccionar pesos en la columna de "PESO" de la izquierda en la misma tabla principal.

CRITERIOS DE EVALUADORES		NOMBRE DE HERRAMIENTAS														COMENTARIO
EVALUADORES	PESO	WAVE	Dynomapper	Accessibility Valet Demonstrator	AccessMonitor	AChecker	Bureau of Internet Accessibility	total1y	W3C HTML Validator	eXaminator	Functional Accessibility	TAW	Total Validator	Koat1y	Web Accessibility by Leven Access	
Adecuación Funcional	5															
Eficiencia de desempeño	3															
Compatibilidad	2															
Usabilidad	5															
Fiabilidad	8															
Seguridad	5															
Mantenibilidad	5															
Portabilidad	2															
Facilidad de Uso	3															
Costo monetario accesible	5															
Generación de reportes formales	8															
Diseño gráfico	3															
Comunidad de respaldo/Soporte técnico	5															
Documentación Disponible	5															
Aplicación Web	8															
Aplicación de escritorio	3															
Rendimiento	5															
Evaluación de WCAG 1.0	2															
Evaluación de WCAG 2.0	8															
Evaluación de WCAG 2.1	13															
Evaluación de Section 508	3															
Nivel de implementación de Accesibilidad	13															
Evaluación Automática	8															
Evaluación Manual	5															
Uso intuitivo	5															
Evaluación Sitio completo	13															
Evaluación del nivel A	5															
Evaluación del nivel AA	8															
Evaluación del nivel AAA	13															
Provee ayudas y recomendaciones para cada hallazgo	5															
Variedad de idiomas	2															
Muestra el código HTML que produjo el hallazgo	8															
Total:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Instrumento de evaluación de calidad de herramientas de diagnóstico de accesibilidad web

Primeros 3 mejores puntajes		
	WAVE	
WAVE	0	WAVE
0	0	0

Idioma(s):

Bajo
Medio
Alto

Aviso: Los valores actuales de la tabla principal son ilustrativos. Son libres de utilizar / modificar / mejorar el instrumento mientras se den los derechos a los autores del instrumento.

José A. Lizano Gallegos, Marcello Calvo Zamora ©
Junio, 2019